

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732580>
УДК 303.447.352.3

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПО

А.В. Едрукова,
студентка 4 курса, напр. «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»,
Профессиональное обучение (по отраслям)

А.В. Подмарева,
научный руководитель,
ст.преп.,
ЮУрГПУ,
г. Челябинск

Аннотация: В статье раскрывается понятие «цифровые образовательные ресурсы» с нескольких позиций. Рассматриваются три основные функции ЦОР в обучении. С точки зрения психологии затронуто влияние цифровых образовательных ресурсов на процесс познания. Найдены эффективные направления повышения качества обучения в СПО с помощью ЦОР. А также выделены положительные стороны использования мультимедиа- продуктов в учебном процессе.

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, ЦОР, СПО, познавательный интерес, мультимедиа-продукты, дистанционное обучение

INFLUENCE OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES ON THE PROCESS OF TRAINING OF VET STUDENTS

A.V. Edrukova,
4th year Student, e.g. Arts and crafts and design, Vocational training (by industry)

A.V. Podmareva,
Scientific Director,
Senior Teacher,
SUSPU,
Chelyabinsk

Annotation: The article reveals the concept of "digital educational resources" from several positions. Three main functions of the CRC in learning are considered. From the point of view of psychology, the influence of digital educational resources on the process of cognition is touched upon. There are found

effective ways to improve the quality of teaching in SVE with the help of CER. And also highlighted the positive aspects of using multimedia products in the educational process.

Keywords: digital educational resources, digital educational center, open source software, cognitive interest, multimedia products

В связи с активным развитием информационного общества, технические средства стали неотъемлемой частью нашей жизни. К техническим средствам относятся не только компьютеры, но и иные средства, выполняемые такие функции, как передача, хранение и обработка информации. В связи с внедрением цифровых технологий, люди активно начали приспосабливаться к условиям и использовать компьютерные технологии во всех сферах деятельности, в том числе и в образовании.

Актуальность темы внедрения цифровых образовательных ресурсов в систему обучения обусловлена оптимизацией образовательного процесса. В связи с развитием информационно-технологической среды, цифровые средства стали неотъемлемой составляющей жизни каждого человека. Это явление не могло не сказаться на образовании в целом. В условиях компьютерного прогресса главной задачей обучения является не только получение определенной системы знаний в рамках какой-либо дисциплины, но и развитие личных качеств и умений обучающихся.

Нельзя не отметить, что все чаще образование становится дистанционным, особенно в условиях пандемии. В этом есть как положительные стороны, так и отрицательные. Для системы СПО это чревато минимальными практическими знаниями, которые так необходимы для получения профессионального опыта. В данном случае, хорошей альтернативой являются цифровые образовательные ресурсы.

Для того, чтобы определить степень влияния цифровых образовательных ресурсов на процесс обучения, динамику усвоения информации, следует рассмотреть понятие ЦОР (аббревиатура, образованная от «цифровые образовательные ресурсы»).

Единогласного определения цифровых образовательных ресурсов не выявлено, поэтому следует рассмотреть несколько вариантов. Согласно первому, Цифровые образовательные ресурсы – это представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статистические и динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, текстовые документы и иные учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса [1].

Также цифровые образовательные ресурсы охарактеризованы, как законченный интерактивный мультимедиа-продукт, направленный на достижение дидактической цели или на решение учебных задач [4].

Третий вариант определения менее развернутый. Согласно Михаилу Зекову, автору книги «Цифра на марше, или на 50 историй об образовании в XXI веке», цифровые образовательные ресурсы представляют собой цифровой контент, используемый в процессе обучения [3].

Цифровые образовательные ресурсы делятся на простые и сложные. Простые ЦОР включают в себя единые элементы, которые не могут использоваться самостоятельно. Это различные документы, иллюстрации, аудиозаписи, видео. Если говорить о сложных ЦОР, то данная группа состоит из элементов, которые могут использоваться как самостоятельные ресурсы. Например, электронный учебный курс по какому-либо предмету. Каждая из групп может использоваться в процессе обучения [2].

Цифровые образовательные ресурсы имеют три основные функции, которые благоприятно влияют на деятельность обучающихся.

Можно выделить основные образовательные функции ЦОР:

- усвоение знаний;
- углубление уже имеющихся знаний, закрепление;
- формирование практических навыков при выполнении работы, связанной с виртуальными объектами.

Что касается развивающего аспекта цифровых образовательных ресурсов, выделяют следующие функции:

- развитие познавательных процессов у обучающихся (восприятия, мышления, речи, памяти);
- развитие творческих способностей, творческого мышления, позволяющего искать неординарные пути решения проблемы посредством использования ЦОР.

Более того, применение ЦОР в обучении обеспечивает воспитательное воздействие:

- формирование социально-положительных элементов поведения;
- воспитание нравственных, а также волевых качеств личности [10].

Ряд ученых (Л.С. Выгодский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.П. Кушнир и др.) сформировали свои принципы в поддержку внедрения инноваций в обучение. Одним из основных рекомендаций является применение ЦОР и сетевые общеобразовательные ресурсы. Согласно концепции выше представленных ученых, цифровые образовательные ресурсы обеспечивают наглядность, оперативность, охватывают большой объем информации [6].

Если рассматривать роль ЦОР и влияние на процесс познания с точки зрения психологии, эффективное применение наглядных информационных технологий в обучении предполагает уже на этапе восприятия обратную связь со стороны обучающихся, поскольку формируется интерес. Согласно А.Н. Леонтьеву, интерес – это положительно – окрашенный эмоциональный процесс, с помощью которого повышается уровень внимания. А внимание является одной из главных составляющих успешного восприятия и осмысления информации. В процессе осмысления непосредственно самого материала, формируются связи между частями изучаемого объекта. Понимание этих частей зависит уже от интеллектуального развития личности: от особенностей памяти и внимания, навыков аналитико-синтетической деятельности [5].

Следует учитывать, что в системе образования студентов СПО есть свои нюансы. Одним из эффективных направлений повышения качества эффективности педагогического процесса в СПО является интенсификация на основе размеренного сочетания традиционных и инновационных подходов, внедрения современных технических средств обучения. Цифровые образовательные ресурсы могут выступать средствами повышения качества обучения. Согласно одному из принципов управления деятельностью обучающихся, необходимо вовлечь студентов в изучение темы, вызвать активность и личностный интерес [7]. Именно поэтому в процессе обучения рекомендуется интегрировать информацию и представлять ее в различных формах. Например, работая с мультимедиа-средствами, студенты могут воздействовать на свой собственный процесс освоения знаний, подстраивая его под свои предпочтения и способности. Мультимедийные продукты способствуют стимулированию когнитивных аспектов обучения, повышают мотивацию [1].

Если же говорить о проблеме, которая является особенно актуальной, то ЦОР это хороший вариант для дистанционного обучения студентов СПО. Хотя и не получится в полной мере создать условия для практического применения знаний, есть возможность искусственно создать цифровую среду для закрепления теоретических знаний. Это могут быть интерактивные задания, тесты, презентации, в которых обучающийся выбирает тот или иной ответ, приложения, содержащие задания по специальности. Положительной стороной данного обучения будет являться развитие самостоятельности студентов, способность к самоанализу.

Рассмотрим влияние на примере отдельной специальности. Для будущих дизайнеров, ЦОР не просто вспомогательный материал, а неотъемлемая часть процесса обучения. Цифровые ресурсы развивают у будущих специалистов такие профессиональные навыки, как насмотренность, которая будет служить неким багажом знаний. С помощью

ЦОР дизайнеры учатся анализировать, соотносить объекты, тренируют мышление, которое является важным в данной профессии. А также стоит отметить, что в связи с информационным развитием, создаётся большое количество марафонов, курсов, гайдов, которые способны развить профессиональные компетенции и дать дополнительные знания [8].

В заключении стоит отметить, что в условиях развития информационного общества и включении компьютерных технологий в процесс обучения, цифровые образовательные ресурсы являются хорошим дополнением в проведении занятий для студентов СПО, поскольку данный подход позволяет вызвать познавательный интерес, привлечь внимание обучающихся. Успешное развитие познавательной активности, интереса и самостоятельности обучающихся возможно лишь тогда, когда учебный процесс организован как комплексная и интенсивная интеллектуальная деятельность каждого студента с учетом его особенностей и возможностей с применением инновационных средств [9]. Также цифровые образовательные ресурсы являются неплохой модернизацией дистанционного обучения, так как могут, хоть и не в полной мере, но углубить знания обучающихся, создать цифровую среду для получения и закрепления знаний, развить навыки анализа и такие качества личности, как самостоятельность, дисциплинировать.

Список литературы

- [1] Бабина Н.Ф. Технология: методика обучения и воспитания. Учебное пособие. / Н.Ф. Бабина. – Изд.: Директ-Медиа, 2015. Ч. 1
- [2] Баудинова Б.С., Шаймерденов С.А. Использование цифровых образовательных ресурсов в современном учебном процессе. Текст: непосредственный. // Вестник науки Костанайского социально-технического университета. – 2018. [Электронный ресурс]. – URL: <https://articlekz.com/article/28109>. (дата обращения: 02.10.2021).
- [3] Зеков М.Г. Цифра на марше, или на 50 историй об образовании в XXI веке. / М.Г. Зеков. – Изд.: ЛитРес, 2020.
- [4] Крашенинникова Л.В. Навигатор по образовательным интернет-ресурсам для тьюторов преподавателей. / Л.В. Крашенинникова. – Изд.: Ресурс, 2019. 111 с.
- [5] Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании. Учебное издание для бакалавров. / Г.М. Киселев. – Изд.: Дашков и Ко, 2012. 308 с.
- [6] Куцеба Г.И. Преподавание по программам профессионального обучения: развивающее обучение. / Г.И. Куцеба. // 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО. – Изд.: ЛитРес, 2018. 165 с.

[7] Образцов П.И. Преподавание по программам профессионального обучения: профессиональная дидактика. / П.И. Образцов. // 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО. – Изд.: ЛитРес, 2018. 231 с.

[8] Подмарева А.В. Развитие художественно-эстетического потенциала у бакалавров по направлению подготовки профессиональное обучение (декоративно-прикладное искусство и дизайн). / А.В. Подмарева. // Профессиональный проект: идеи, технологии, результаты. – 2015. № 1(18). 65-70 с.

[9] Разаренова А.В., Костохина Н.В. Использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) на уроках и во внеурочной образовательной деятельности. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.mbouco58.ru/wp-content/uploads/2019/08/Рекомендации-по-использованию-ЦОР-на-уроках_-иностранный-языка.docx. (дата обращения: 02.10.2021).

[10] Шапиев Д.С. Цифровые образовательные ресурсы в деятельности учителя. / Д.С. Шапиев. // Молодой ученый. – 2019. № 16 (254). 296-298 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/arhive/254/58204/>. (дата обращения: 01.10.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Babina N.F. Technology: teaching and education methodology. Tutorial. / N.F. Babina. – Publisher: Direct-Media, 2015. Part 1.

[2] Baudinova B.S., Shaimerdenov S.A. The use of digital educational resources in the modern educational process. Text: direct. // Science Bulletin of Kostanay Social and Technical University. – 2018. [Electronic resource]. – URL: <https://articlekz.com/article/28109>. (date of access: 02.10.2021).

[3] Zekov M.G. A number on the march, or 50 stories about education in the 21st century. / M.G. Zekov. – Publ.: Liters, 2020.

[4] Krasheninnikova L.V. A navigator for educational Internet resources for tutors and teachers. / L.V. Krasheninnikova. – Publ.: Resource, 2019. 111 p.

[5] Kiselev G.M. Information technology in teacher education. Educational edition for bachelors. / G.M. Kiselev. – Publishing house: Dashkov and Co, 2012. 308 p.

[6] Kutseba G.I. Teaching vocational training programs: developmental learning. / G.I. Kutseba. // 2nd ed., Rev. and add. Textbook for open source software. – Publ.: Liters, 2018. 165 p.

[7] Obratstov P.I. Teaching vocational training programs: professional didactics. / P.I. Obratstov. // 2nd ed., Rev. and add. Textbook for open source software. – Publishing house: Liters, 2018. 231 p.

[8] Podmareva A.V. Development of the artistic and aesthetic potential of bachelors in the direction of training vocational training (arts and crafts and

design). / A.V. Podmareva. // Professional project: ideas, technologies, results. – 2015. No. 1 (18). 65-70 p.

[9] Razarenova A.V., Kostyukhina N.V. The use of digital educational resources (CDR) in the classroom and in extracurricular educational activities. [Electronic resource]. – URI: <https://www.mbouco58.ru/wp-content/uploads/2019/08/Recommendations-for-use-COR-in-foreign-language-lessons.docx>. (date of access: 02.10.2021).

[10] Shapiev D.S. Digital educational resources in the teacher's activities. / D.S. Shapiev. // Young scientist. – 2019. No. 16 (254). 296-298 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/254/58204/>. (date of access: 01.10.2021).

© А.В. Едрукова, 2021

Поступила в редакцию 07.10.2021

Принята к публикации 15.10.2021

Для цитирования:

Едрукова А.В. Влияние цифровых образовательных ресурсов на процесс обучения студентов СПО // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-2(12). С. 76-82. URL: <https://ip-journal.ru/>